

Fiscaliteiten

Dual resident vennootschappen en e-commerce

Mr. E.C.C.M. Kemmeren

1 Inleiding

Een *dual resident* vennootschap is een vennootschap die volgens de nationale belastingwetgeving van twee staten in beide staten is gevestigd. Dit betekent in het algemeen dat op basis van het woonplaatsbeginsel beide staten de wereldwinst van deze vennootschap in de heffing zullen betrekken. Dit leidt tot dubbele belasting, indien de winst van deze vennootschap positief is. Ingeval een belastingverdrag van toepassing is, wordt met behulp van de woonplaatsbepaling meestal gepoogd om tot een enkelvoudige vestigingsplaats voor de toepassing van het verdrag te komen. Doorgaans is de plaats van werkelijke leiding van de vennootschap beslissend (de zogenaamde *tiebreaker*)¹. Daardoor kan het wereldinkomen aan één staat worden toegewezen, waardoor dubbele belasting kan worden voorkomen. Aan de andere kant kan een dual resident vennootschap die een verlies lijdt, worden gebruikt om een zogenaamde *double dip* te creëren. Op grond van de dubbele vestigingsplaats en het wereldwinstbeginsel kan een verlies dan in twee (woon)staten tot uitdrukking komen. Dit verlies kan dan, bijvoorbeeld, via een fiscale consolidatie worden afgezet tegen winsten van andere groepsmaatschappijen in de desbetreffende landen². Voor tax planning-doeleinden zal de insteek dan natuurlijk zijn om de dubbele woonplaats in stand te houden door toepassing van de *tiebreaker* te voorkomen.

Dual resident vennootschappen zijn niet alleen een tax planning tool om een *double dip* te realiseren, maar kunnen ook worden gebruikt om, bijvoorbeeld, Nederlandse dividendbelasting af te schudden. De Hoge Raad heeft in dit verband op 28 februari 2001 een opzienbarend arrest gewezen dat in paragraaf 2 wordt besproken³.

De *tiebreaker* stamt uit een grijs verleden, toen fysieke afstand nog daadwerkelijk een drempel was. De ontwikkelingen in de IT en de daardoor

opgekomen en sterk expanderende e-commerce zetten de werking van de *tiebreaker* en de toepassing van het woonplaatsbeginsel in belastingverdragen sterk onder druk. De OESO heeft daarover onlangs een discussiestuk gepubliceerd, dat in paragraaf 3 aan de orde zal komen⁴.

2 Derdewerking tiebreaker dual resident vennootschappen

In het arrest van 28 februari jongstleden ging het om een naar Nederlands recht opgerichte BV, waarvan de werkelijke leiding op 11 september 1990 naar de Nederlandse Antillen was verplaatst. Daardoor was de BV een dual resident vennootschap geworden⁵. De BV was ook voor de dividendbelasting in Nederland gevestigd⁶. De Nederlandse Antillen kenden (nog) geen dividendbelasting. De BV kocht in 1992 voor ongeveer f 5.000.000 aandelen in van haar aandeelhouders/natuurlijke personen, die op 18 juli 1990 uit Nederland naar België waren geëmigreerd. Inkoop van eigen aandelen wordt fiscaal in het algemeen als een dividenduitkering aangemerkt, voorzover meer wordt betaald dan het op de aandelen gestorte kapitaal. Daarover is op grond van de Nederlandse nationale wetgeving dividendbelasting verschuldigd⁷.

Voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) werd de BV op grond van de *tiebreaker*, dat wil zeggen de werkelijke leiding, uitsluitend als inwoner van de Nederlandse Antillen aangemerkt⁸. Zou de aandeelhouder van de BV ook op de Nederlandse Antillen zijn gevestigd, dan zou Nederland geen

Mr. E.C.C.M. Kemmeren is universitair docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Katholieke Universiteit Brabant en hij is tevens als wetenschappelijk adviseur verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotterdam.

dividendbelasting hebben mogen heffen⁹. De aandeelhouders waren echter inwoners van België. Op grond van het verdrag Nederland-België mag Nederland 15 procent over het bruto dividend heffen, indien een in Nederland gevestigde BV een dividend uitkeert aan een natuurlijke persoon, die in België woont¹⁰. De crux was of de BV voor de toepassing van dit belastingverdrag nog wel als inwoner van Nederland kon worden aangemerkt. Dit was volgens de Hoge Raad niet het geval, waardoor Nederland als gevolg van toepassing van het belastingverdrag geen dividendbelasting mocht heffen. Daardoor kon het dividend vrij van enige bronbelasting aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

De Hoge Raad gaf derhalve aan de tiebreaker van de BRK derdewerking¹¹. Voor de toepassing van het belastingverdrag Nederland-België is een BV inwoner van Nederland, indien zij ‘ingevolge de wetten’ van Nederland aldaar aan de belasting is onderworpen op grond van haar woonplaats, plaats van leiding of enige soortgelijke omstandigheid¹². Op grond van de vestigingsplaatsfictie in de Nederlandse vennootschapsbelasting voldeed de BV aan deze omschrijving. In het protocol bij het belastingverdrag is opgenomen dat de uitdrukking ‘ingevolge de wetten van die Staat’, in casu Nederland, mede betekent de wetten van Nederland welke zijn gewijzigd of aangevuld op grond van internationale overeenkomsten¹³. Volgens de Hoge Raad is voor bedoeld inwonerschap van de BV in Nederland een volledige onderworpenheid vereist (‘full tax liability’) van de BV in Nederland. Als gevolg van de tiebreaker van de BRK was de BV in Nederland slechts belastingplichtig voor het gedeelte van haar wereldinkomen dat in de BRK aan Nederland ter belastingheffing is toegewezen, hetgeen niet een volledige onderworpenheid inhoudt. Dientengevolge was de BV ook geen inwoner van Nederland in de zin van het belastingverdrag. Daardoor was het Nederland niet toegestaan om dividendbelasting te heffen. De Hoge Raad baseerde zich daarbij met name op het Commentaar bij het OESO-Modelverdrag¹⁴.

Een paar korte opmerkingen. Het arrest blinkt niet uit in motivering. Daardoor is de reikwijdte van dit arrest moeilijk in te schatten. De Hoge Raad verwijst zeer selectief naar het OESO-Commentaar. In het Commentaar wordt weliswaar over ‘full tax liability’ gesproken, maar deze dient wel op ‘national legislations’ te zijn gebaseerd¹⁵. Op grond van de vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting was de BV voor haar wereldwinst belastingplichtig in Nederland. De BRK is een

rijkswet en kan daardoor wellicht worden gevangen onder de frase ‘ingevolge de wetten van die Staat’. Met de term ‘die Staat’ wordt dan Nederland bedoeld. Onder ‘Nederland’ moet volgens het belastingverdrag, voorzover hier van belang, worden verstaan: ‘het deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat in Europa is gelegen’¹⁶. De BRK werkt echter voor het gehele Koninkrijk. Bovendien kan een BV niet enkel op grond van de BRK in Nederland aan de belasting worden onderworpen. Daarvoor is een bepaling in de nationale heffingswet nodig. Het is dan ook kwestieus of de BRK wordt gedekt door de aangehaalde frase. De Hoge Raad gaat hier echter niet op in. Bovendien was het, mijns inziens, de bedoeling van de rijkswetgever dat de tiebreaker van de BRK slechts zou werken in de relaties tussen de landen van het Koninkrijk. Dit volgt mijns inziens uit het systeem van de BRK¹⁷ en de parlementaire geschiedenis¹⁸. De Hoge Raad gaat ook hier niet op in. Daarnaast is het de vraag of de Hoge Raad hetzelfde resultaat voor ogen staat indien een dual resident BV haar werkelijke leiding niet in de Nederlandse Antillen heeft, maar in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat ook een tiebreaker bevat¹⁹. De summiere en algemene overwegingen van de Hoge Raad geven geen uitsluitel. Nadere jurisprudentie zal meer helderheid dienen te brengen. Indien echter moet worden aangenomen dat een dergelijke tiebreaker tot hetzelfde resultaat leidt, dan heeft dit arrest ook een keerzijde. Het zou een steun in de rug betekenen van het beleid van het Ministerie van Financiën om geen woonplaatsverklaringen af te geven voor BV’s waarvan de werkelijke leiding in een verdragsland is gevestigd en die op grond van de tiebreaker in het desbetreffende verdrag ook voor de toepassing van dat verdrag slechts als inwoner van dat land worden aangemerkt. In dat geval kan de dual resident BV de voordelen onder de Nederlandse belastingverdragen met derde landen niet realiseren, omdat daarvoor een woonplaatsverklaring essentieel is. Hierdoor zou de aantrekkelijkheid van Nederland in internationale structuren kunnen afnemen.

3 E-commerce en imperfectie tiebreaker dual resident vennootschappen

De tiebreakers in belastingverdragen zijn vaak gebaseerd op artikel 4, lid 3 OESO-Modelverdrag. Deze bepaling wijst alleen een van de verdragsluitende staten als woonstaat aan, indien *de* plaats van werkelijke leiding in de desbetreffende staat is gelegen. Als gevolg van de mondialisering van de economie en de IT-ontwikkelingen zal het steeds minder vaak voorkomen dat de werkelijke leiding

van een vennootschap maar op één plaats wordt uitgeoefend. Als gevolg van het toenemend aantal internationale fusies en samenwerkingsverbanden zullen de bestuursleden van een vennootschap in toenemende mate uit meerdere jurisdicties afkomstig zijn en aldaar ook als zodanig werkzaam zijn. Deze ontwikkeling wordt verder gefaciliteerd door de inzet van, bijvoorbeeld, intranet en video conferencing, waardoor het bestuur van de vennootschap zijn taken gemakkelijker dan vroeger in verschillende jurisdicties kan uitoefenen. In dergelijke gevallen is er geen enkelvoudige plaats van werkelijke leiding meer aan te wijzen en kan de huidige tiebreaker zijn werk niet meer doen. Daardoor blijft de dual residence van de vennootschap in stand. Zoals in de inleiding is aangegeven, kan daardoor niet alleen dubbele belasting maar ook een double dip in stand blijven²⁰. Beide resultaten zijn, mijns inziens, ongewenst. Daarnaast wordt de belastingneutraliteit niet gediend, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het *level playing field* voor ondernemingen. Daardoor wordt ook de interne markt van de EG niet voldoende gerealiseerd. Belastingverdragen zouden belastingjurisdictie exclusief moeten toewijzen aan de staat waarin het inkomen wordt geproduceerd (het oorsprongbeginsel).

De OESO heeft in haar discussiestuk van februari 2001 erkend dat de huidige tiebreaker als gevolg van e-commerce niet meer voldoet²¹. De Nederlandse staatssecretaris zag eerder geen problemen²². De OESO wil met haar discussiestuk een publieke discussie over mogelijke oplossingen en vraagt om input²³. De OESO schetst zelf ook een aantal oplossingen²⁴. Het concept van de plaats van werkelijke leiding zou kunnen worden vervangen door de plaats van incorporatie van een rechtspersoon, de plaats verbonden met het vennootschapsrecht dat op een niet-rechtspersoon van toepassing is, de plaats waar de directieuren/aandeelhouders wonen of de plaats waarmee de economische connectie het sterkste is. Verder zou het concept van de plaats van werkelijke leiding verder kunnen worden verfijnd. Ook zou kunnen worden overwogen om een soort rangorde van testen in te voeren, zoals ook reeds voor natuurlijke personen bestaat²⁵. Deze zou als volgt kunnen worden gestructureerd: 1) plaats van werkelijke leiding; 2) plaats van incorporatie; 3) economische connectie; 4) onderling overleg. Combinaties van suggesties alsmede andere suggesties kunnen ook worden overwogen. Het uitsluiten van dual resident lichamen van belastingverdragen heeft niet de voorkeur van de OESO.

De woonplaatsbepaling in belastingverdragen zou

naar mijn mening meer fundamenteel op de schop moeten worden genomen, waardoor ook tegemoet kan worden gekomen aan de verdergaande spreiding van de economische activiteiten als gevolg van e-commerce. Een niet-natuurlijke persoon zou aanspraak op de toepassing van belastingverdragen van een staat moeten kunnen maken, indien:

- 1 deze persoon in die staat een substantiële inkomensproducerende economische activiteit uitoefent of heeft uitgeoefend door middel van menselijke activiteiten toerekenbaar aan deze persoon; *en*
- 2 de desbetreffende inkomsten, inclusief vermogenswinsten, of vermogen afkomstig uit het andere verdragsland in functioneel verband staan met die activiteit.

Indien het inkomen of vermogen niet aan één substantiële inkomensproducerende economische activiteit maar aan meerdere van dergelijke activiteiten moet worden toegerekend, dan dienen zij *pro rata parte* te worden toegerekend aan al die activiteiten waarmee zij functioneel zijn verbonden. De staat waaraan het inkomen of vermogen wordt toegerekend, dient dan het inkomen afkomstig van of het vermogen gelegen in de andere verdragsluitende staat in de belastingheffing te betrekken zoals hij dat bij zijn inwoners doet. In wezen verdwijnt wat betreft niet-natuurlijke personen het huidige fiscaal-juridische onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners. Verder werkt het systeem (meer) rechtsvormneutraal. Het doet er, bijvoorbeeld, niet meer toe of via een dochtervennootschap of via een filiaal wordt geopereerd. Daardoor wordt ook de vrijheid van vestiging zoals vastgelegd in artikel 43 EG-verdrag gediend. De oorsprong van het inkomen staat meer centraal omdat toekenning van de verdragsvoordelen meer aan het object, dat wil zeggen de inkomsten of het vermogen, dan het subject, dat wil zeggen de vennootschap, worden verbonden. De belastingjurisdictie over de desbetreffende inkomsten dienen dan vervolgens aan het oorsprongslid te worden toegewezen. Wat betreft dividenden zou dit betekenen dat de staat waarin de uitgedeelde winsten hun oorsprong vinden, ook de belastingjurisdictie zou moeten krijgen toebedeeld. Nu wordt de belastingjurisdictie in beginsel nog toegewezen aan de woonstaat van de aandeelhouder met een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat²⁶. Onder het voorgestelde systeem zou de woonstaat geheel moeten terugtreden.

NOTEN

1 Zie bijvoorbeeld artikel 4, lid 3 OESO-Modelverdrag.

2 Indien er naderhand weer winst wordt gemaakt, kan dit tot het inhalen van het verlies leiden. Onder omstandigheden kan het verlies echter definitief worden genomen.

3 HR 28 februari 2001, nr. 35557, V-N 2001/15.11, p. 1841. Ook te raadplegen op <http://www.rechtspraak.nl/default.asp>.

4 OECD, *The Impact of the Communications Revolution on the Application of 'Place of Effective Management' As a Tie Breaker Rule*, OECD, Paris 2001. Te raadplegen op http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/public_release.htm.

5 De naar Nederlands recht opgerichte BV was op grond van artikel 2, lid 4 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vestigingsplaatsfictie) in Nederland gevestigd en op grond van artikel 1, lid 1 Landsverordening op de winstbelasting 1940 (werkelijke leiding) ook in de Nederlandse Antillen.

6 Artikel 1, lid 3 Wet op de dividendbelasting 1965 (vestigingsplaatsfictie).

7 Zie, bijvoorbeeld, HR 14 november 1956, BNB 1957/20.

8 Artikel 34, lid 2 BRK. De BRK is een rijkswet maar werkt materieel (meestal) als een belastingverdrag tussen Aruba, Nederland en de Nederlandse Antillen.

9 Op grond van artikel 5 of 20 BRK, tenzij de doorslaggevende beweegreden voor het verplaatsen van de werkelijke leiding van de BV is geweest het onmogelijk maken van de heffing van dividendbelasting.

10 Artikel 10, lid 2 belastingverdrag Nederland-België (1970).

11 Dit is volstrekt in tegenstelling met de conclusie van Advocaat-Generaal Wattel. De Hoge Raad legt deze overigens zeer uitgebreide conclusie volledig naast zich neer zonder er ook maar een enkel woord in zijn motivering aan te wijden.

12 Artikel 4, lid 1 belastingverdrag Nederland-

België (1970; woonplaatsbepaling).

13 Artikel II Protocol (1970).

14 Volgens de Hoge Raad volgt dit uit de paragraaf 3 en 10 van het Commentaar bij artikel 4 van het OESO-Modelverdrag van 1963, waarop artikel 4, lid 1 van het verdrag Nederland-België is gebaseerd.

15 Zie paragraaf 3 van het Commentaar bij artikel 4 van het OESO-Modelverdrag van 1963. In paragraaf 10 wordt de term 'national laws' gebruikt.

16 Artikel 3, lid 1, onderdeel 1^o, letter b belastingverdrag Nederland-België (1970).

17 Zie artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel d jo. Artikel 34, lid 2 BRK. De eerste bepaling beperkt de werking van het begrip inwoner uitdrukkelijk tot 'deze Rijkswet', derhalve de BRK.

18 Zie Memorie van toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1962-1963, 7181 (R334), nr. 2, Artikels-gewijze behandeling, artikel 2, alsook Memorie van toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18747 (1271), nr. 6, pagina 17 waarin staat: 'Omgekeerd wordt een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap waarvan de feitelijke leiding op de Antillen is gevestigd, voor de toepassing van de *Belastingregeling* (cursief; EK) als inwoner van de Antillen beschouwd.'

19 Vergelijk artikel 4, lid 3 OESO-Modelverdrag.

20 Met het oog op een double dip kan het bestuur van de vennootschap doelbewust zijn bestuursactiviteiten over meerdere jurisdicties spreiden. Binnen een internationaal opererende groep zal de samenstelling van een internationaal opererend bestuur waarschijnlijk zonder al te veel problemen kunnen worden gerealiseerd.

21 OECD, *The Impact of the Communications Revolution on the Application of 'Place of Effective Management' As a Tie Breaker Rule*, OECD, Paris 2001, pp. 8-9.

22 Zie memorandum '*Belastingen in een wereld zonder afstand*', 4 mei 1998, pp. 27-28.

23 De deadline voor het inleveren van reacties is 30 juni 2001.

24 OECD, t.a.p., pp. 10-15.

25 Vergelijk artikel 4, lid 2 OESO-Modelverdrag.

26 Vergelijk artikel 10 OESO-Modelverdrag.